

¿ESTÁ VACUNADO?

¡LA PRUEBA SIGUE SIENDO IMPORTANTE!

Incluso con la creciente tasa de vacunaciones contra el COVID-19 en los EE. UU., las pruebas siguen siendo una herramienta esencial para ayudar a controlar la pandemia y, en última instancia, finalizarla.

5

MOTIVOS PARA REALIZAR LA PRUEBA :

1. Tratar los casos de alto riesgo de manera oportuna

Las personas vacunadas aún pueden tener COVID-19, aunque, por lo general, esas infecciones

no requerirán hospitalización ni provocarán la muerte. Sin embargo, en el caso de las personas con alto riesgo de enfermar de COVID-19, es fundamental detectar la infección de forma temprana, de modo que los proveedores de atención médica puedan contemplar tratamientos que suelen ser más eficaces cuando se implementan en los primeros días de la infección.

2. Prevenir un resurgimiento

Muchos expertos creen que es poco probable que el COVID-19 desaparezca por completo alguna vez. Incluso si circula a niveles muy bajos, necesitamos entender dónde está, cómo podría estar cambiando y cómo estos cambios podrían llevar a futuros problemas de salud pública.

3. Rastrear las variantes

El virus que causa el COVID-19 seguirá mutando y surgirán nuevas variantes genéticas. Las pruebas continuas pueden ayudar a detectar las variantes preocupantes de forma oportuna.

4. Ajustar las precauciones de seguridad

Las pruebas pueden ayudar a los funcionarios de salud pública a determinar si las vacunas están funcionando para proteger a las personas de los peores efectos de la enfermedad y a controlar la aparición de variantes, y si las variantes se están volviendo más contagiosas o tienen un impacto más grave. Si los casos comienzan a aumentar, podría ser necesario que las escuelas, oficinas y otros lugares donde se reúnen personas cambien sus políticas de uso de mascarillas, hagan cumplir un mayor distanciamiento social o mejoren la ventilación.

5. Colaborar cuando las tasas de vacunación sean más bajas

Las pruebas siguen siendo una herramienta importante, especialmente en comunidades y áreas en las que las tasas de vacunación aún no son lo suficientemente altas como para reducir de forma efectiva la propagación del virus.

¿HA ESTADO EXPUESTO?
¿TIENE SÍNTOMAS?

¡HÁGASE LA PRUEBA!

